

Россошанская Е.А.¹, Дорошенко Т.А.¹, Донец М.А.²
Москва¹, Хабаровск², ФАНУ «Востокгосплан»

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ В АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННЫХ МОДЕЛЯХ

Агент-ориентированные модели предоставляют более широкие возможности для прогнозирования современных демографических циклов по сравнению с классическими методами. Данный тезис подтверждается авторами как путём анализа теоретико-методологических основ исследования современных демографических циклов, так и собственным опытом агент-ориентированного моделирования демографической динамики. Преимущества агентного подхода к прогнозированию демографических циклов раскрываются на примере агент-ориентированной демографической модели Дальнего Востока (АОДМ ДФО), реализованной исследовательским коллективом ФАНУ «Востокгосплан».

В настоящее время в научных исследованиях прослеживаются два основных подхода к пониманию сущности термина «демографический цикл» (demographic cycle; Kelley, 1969). В узком смысле это – повторяющиеся колебания численности населения (Нефедов, 2007), то есть, по сути, тот же популяционный цикл (population cycle; Turchin, 2009), только применительно к человеческой популяции. В широком смысле демографические циклы – это затухающие периодически повторяющиеся колебательные движения любых демографических показателей, в том числе и численности населения (Овечкина, Шульгина, 2012). В таком случае циклы рождаемости, смертности, миграции так же относятся к демографическим циклам. Далее по тексту будем использовать это понятие в широком смысле.

Ключевыми свойствами демографических циклов являются: циклическая динамика (волны повторяются); затухающий характер колебаний показателей при отсутствии внешних воздействий; наличие относительно постоянного периода колебаний (длины волны); возможная несимметричность волн во времени.

В зависимости от длины волны, обуславливающей срок периодического повторения и постепенного затухания отклонений, принято выделять три вида демографических циклов: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Представленная классификация является условной. Длина цикла каждого вида не имеет чётко установленных границ. Наиболее изучены в настоящее время среднесрочные демографические циклы. Считается, что их продолжительность примерно равна длине поколения и на сегодняшний день составляет 28-30 лет. Краткосрочные циклы чаще всего имеют длину волны 5-10 лет. В то время как долгосрочные циклы не имеют каких-либо

ограничений по длине волны и могут составлять от нескольких десятков до нескольких сотен лет, в частности, российскими историками обнаружены и описаны вековые циклы (Коротаев, Халтурина, Божевольнов, 2020).

В структуре демографических циклов принято выделять минимум две фазы: восходящая фаза и нисходящая фаза цикла. Идентификация фаз демографического цикла в таком случае чаще всего легко выполняется визуально путём наблюдения за графиком изменения показателя по времени. Данный приём может быть использован для обнаружения уже существующих циклов рождаемости, смертности, миграции в относительных и абсолютных показателях. Отметим, что существуют и более сложные классификации фаз цикла. Однако чаще всего они используются при исследовании долговременной динамики общего размера популяции в ретроспективном периоде и не применимы к циклам компонентов изменения численности населения.

В то же время для решения задач прогнозирования элементарного наблюдения за динамикой демографических показателей становится недостаточно и, как следствие, возникает потребность в выявлении и оценке факторов возникновения демографических циклов. Факторы, приводящие к появлению периодически повторяющихся затухающих колебательных движений уровней демографических показателей, можно объединить в три группы:

- фактор структуры (наличие демографических «ям» и «бугров»);
- фактор среды (экономические, политические, эпидемиологические, природно-климатические условия и прочие территориальные особенности);
- фактор поведения (репродуктивное, самосохранительное, миграционное поведение).

Несомненно, важнейшим фактором формирования и поддержания демографических циклов является фактор структуры. Структурные волны населения хорошо просматриваются на половозрастных пирамидах и приводят к появлению устойчивых среднесрочных циклов (рис. 1). Первопричины появления структурных волн чаще всего имеют внешний характер, в частности, происхождение демографических ям обычно объясняется массовой гибелью населения в Великой Отечественной войне и её последующими отголосками (так называемым «эхом войны»), а формирование бугров в структуре населения связывают с «предвоенным подъемом рождаемости в России после запрета абортов в 1936 году», затем – послевоенным оптимизмом, демографической политикой 1980-х годов и введением материнского капитала (Рыбаковский, Таюнова, 2017). Обратим внимание, что перечисленные явления не исчерпывают всех причин цикличности демографических процессов. Кроме того, фазы цикла могут удлиняться или сокращаться, а спады и подъёмы – усиливаться или сдерживаться в результате наложения на фактор структуры иных внешних воздействий (фактора среды) и индивидуальных особенностей принятия решений (фактора поведения).

Рис.1. Половозрастные пирамиды населения РФ и ДФО на 01.01.2023
 Построено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики

Основными подходами к моделированию и прогнозированию демографических циклов на данный момент являются: классическая популяционная модель Р. Пирла, описываемая логистическим уравнением Ферхюльста (Pearl, 1925); экстраполяционные модели, в частности основанные на рядах Фурье (Блинова, Кутенков, Шабанов, 2019); когортно-компонентный метод (Кваша, 1985); агент-ориентированное моделирование (Бахтизин, 2008).

Критическими недостатками первых трёх методов, затрудняющими их использование для построения долгосрочных прогнозов, можно назвать следующие:

- модель Р. Пирла не подходит для прогнозирования современных демографических циклов, имеющих немальтузианскую динамику;
- экстраполяционные модели не действуют в условиях нестабильности внешней среды;
- когортно-компонентный метод не позволяет прогнозировать качественные сдвиги компонентов изменения численности населения, поскольку заранее «программирует» их динамику, задавая сценарии.

Агент-ориентированный подход лишён перечисленных недостатков. Свойство эмерджентности, присущее агент-ориентированным моделям, позволяет получать в ходе имитационного эксперимента незапрограммированные заранее явления, возникающие в результате взаимодействия большого числа автономных гетерогенных агентов (Axtell, 2000).

Агент-ориентированная вычислительная демография (Billari, Prskawetz, 2003) позволяет смоделировать всю систему демографических циклов и соответствующих им факторов в единстве и взаимосвязи: краткосрочные циклы, спровоцированные демографической политикой; среднесрочные циклы, являющиеся эхом войны; долгосрочные циклы, отражающие демографический переход.

В качестве иллюстрации применения данного подхода рассмотрим агент-ориентированную демографическую модель Дальневосточного федерального округа (АОДМ ДФО), разрабатываемую в ФАНУ «Востокгосплан» (Россошанская, Дорошенко, Самсонова и др., 2022). Модель реализована в системе имитационного моделирования AnyLogic Professional (версия 8.7.12) в реальном масштабе 1:1 и содержит на старте 8,2 млн. агентов-дальневосточников, «проживающих» в 11 субъектах РФ, входящих в ДФО. Агенты гетерогенны и отличаются следующими характеристиками: место проживания (регион, муниципальное образование и тип поселения), пол, возраст, уровень образования, семейное положение, наличие детей, репродуктивные и миграционные установки, социальное положение, трудовой статус и др.

Фактор структуры учтён в модели в полной мере. На момент старта агенты распределяются по полу и однолетним возрастным группам от 0 до 100 лет в соответствии с реальной половозрастной структурой населения муниципальных образований ДФО по официальным данным Росстата. Точное воспроизводство структуры населения в модели необходимо для моделирования циклов:

- рождаемости, которая зависит от численности женщин в репродуктивном возрасте и их установок;
- смертности, во многом определяемой численностью старших когорт;
- миграции, в частности, образовательная миграция напрямую зависит от численности молодёжи (табл. 1).

Фактор структуры даёт неодинаковый эффект в разной внешней среде, которая наравне с фактором поведения может как усиливать, так и сглаживать периодические колебания показателей. В текущей версии модели факторы среды учитываются косвенно. В частности, демографическая политика прошлых лет, экономическая и социальная среда, природно-климатические условия и экологическая обстановка находят отражение в по возрастных коэффициентах рождаемости, смертности и миграции. Внешние шоки такие, как пандемия, и эпидемиологическая обстановка учитываются в циклах смертности за счёт введения «кризисных» коэффициентов. Всё это позволяет уже сейчас использовать модель для прогнозирования краткосрочных и среднесрочных демографических циклов.

Таблица 1

**Факторы формирования демографических циклов
в агент-ориентированной демографической модели Дальнего Востока**

Демографические циклы	Фактор структуры	Фактор среды	Фактор поведения
Циклы рождаемости	Численность и структура женщин в репродуктивном возрасте. Соотношение полов.	Демографическая и социальная политика, экономическая среда, социальная среда, природно-климатические условия.	Репродуктивные установки (число детей, интергенетический интервал).
Циклы смертности	Численность и структура лиц в старших возрастах.	Эпидемиологическая обстановка, пандемия, внешние шоки, природно-климатические условия, экологическая обстановка.	Самосохранительное поведение (учитывается косвенно в вероятностях дожития).
Циклы миграции	Численность молодёжи, соотношение полов, численность лиц в трудоспособном возрасте.	Миграционная привлекательность территории, безработица, заработная плата, миграционные установки окружающих (родителей, супругов).	Миграционные установки (склонность к миграции), приживаемость в месте вселения.

Составлено авторами

Не учтены на сегодняшний момент социальная инфраструктура (наличие детских садов, школ, вузов, учреждений здравоохранения, культуры и т.п.) и научно-технологическое развитие (в частности, новые технологии лечения или производства). Их последующее включение в модель даст возможность строить научно обоснованные прогнозы долгосрочных демографических циклов по регионам ДФО.

Приведём результаты прогнозирования в текущей версии модели по сценарию сохранения тенденций социально-демографического развития (2015-2020 годы) с учетом «пандемийного» периода 2020-2021 годов. Отметим, что коэффициенты к показателям, имеющим региональную специфику по субъектам ДФО, таким как возраст матери при рождении ребенка, суммарный коэффициент рождаемости и т.д., в модели были откалиброваны.

Согласно расчётам АОДМ ДФО на Дальнем Востоке прогнозируется снижение общей численности населения к 2030 году до 7,6 млн. человек. Макрорегион находится в нисходящей фазе демографического цикла по данному показателю (рис. 2).

Рис.2. Численность населения ДФО на начало года, млн. чел.

Построено авторами по результатам вычислительных экспериментов в АОДМ ДФО

В динамике рождаемости будет наблюдаться переход между фазами цикла в 2025 году, в котором убыль числа рождений сменится их постепенным ростом (рис. 3). В частности, в 2030 году ожидается на 1,2 тыс. родившихся больше, чем пятью годами ранее.

Рис. 3. Число родившихся в ДФО (без мертворождённых) за год, тыс. чел.
Построено авторами по результатам вычислительных экспериментов в АОДМ ДФО

В то же время после возвращения к допандемийным значениям смертности регион задержится в восходящей фазе цикла для показателя «число умерших за год» (рис. 4), что наряду с отрицательным сальдо миграции неблагоприятно скажется на общей численности населения.

Рис. 4. Число умерших в ДФО за год, тыс. чел.

Построено авторами по результатам вычислительных экспериментов в АОДМ ДФО

Проверка качества модели методом ретроспективного прогноза показала, что отклонения расчетных значений от фактических по компонентам изменения численности населения за весь период варьировались по модулю в диапазоне от 1% (для числа родившихся) до 10,1% (для числа выбывших). При этом для общей численности населения среднее отклонение за весь период составило по модулю 0,6% (табл. 2).

Таблица 2

Сопоставление прогнозных и фактических значений по отдельным демографическим показателям ДФО

Год	Численность населения (на начало года), млн. чел.			Число умерших за год, тыс. чел.			Число родившихся (без мертворожд.) за год, тыс. чел.			Число прибывших, тыс. чел.			Число выбывших, тыс. чел.		
	Мо-дель	Факт	Δ, %	Мо-дель	Факт	Δ, %	Мо-дель	Факт	Δ, %	Мо-дель	Факт	Δ, %	Мо-дель	Факт	Δ, %
2015	8,28	8,26	0,2	96,60	103,31	-6,5	121,22	119,99	1,0	306,22	321,42	-4,7	331,17	354,79	-6,7
2016	8,27	8,25	0,3	98,56	101,91	-3,3	113,15	114,48	-1,2	302,30	322,64	-6,3	326,34	349,68	-6,7
2017	8,25	8,22	0,3	100,74	98,00	2,8	107,23	103,32	3,8	301,47	325,10	-7,3	325,19	353,61	-8,0
2018	8,22	8,19	0,4	101,62	98,72	2,9	101,51	97,89	3,7	298,85	328,46	-9,0	325,14	361,61	-10,1
2019	8,19	8,17	0,3	102,88	99,93	3,0	96,27	91,05	5,7	299,45	331,11	-9,6	324,12	341,65	-5,1
2020	8,14	8,12	0,2	117,93	112,98	4,4	92,09	90,12	2,2	296,80	289,32	2,6	323,93	309,25	4,7
2021	8,08	7,97	1,4	118,40	126,07	-6,1	88,34	85,82	2,9	292,25	311,86	-6,3	323,44	304,42	6,2
2022	8,03	7,90	1,6	109,91	-	-	85,60	-	-	292,23	-	-	320,96	-	-
мин.(модуль)			0,2			2,8			1,0			2,6			4,7
макс.(модуль)			1,6			6,5			5,7			9,6			10,1
среднее (модуль)			0,6			4,1			2,9			6,5			6,8

Отклонения в диапазоне от 0% до |5%|
Отклонения в диапазоне от |5%| до |15%|

В заключение отметим, что циклы рождаемости, смертности и миграции тесно взаимосвязаны между собой и представляют собой систему демографических циклов, которую необходимо моделировать целиком, с учётом взаимосвязей её компонентов. Как следствие, в моделях, используемых для перспективных расчётов, должна находить отражение вся система факторов, приводящих к формированию и поддержанию современных демографических циклов. При этом критически значимым для прогнозирования долгосрочной демографической динамики выступает учёт фактора среды, который является центральным в цепочке факторов и служит их связующим звеном. В связи с этим расширение среды функционирования агентов выбрано в качестве основного направления дальнейшего развития АОДМ ДФО.

Список использованной литературы:

1. Kelley A. C. Demographic cycles and economic growth: The long swing reconsidered // *The Journal of Economic History*. – 1969. – V. 29. – №. 4. – P. 633-656.
2. Нефедов С. А. Концепция демографических циклов. Екатеринбург: Издательство УГГУ, 2007. – 141 с.
3. Turchin P. Long-term population cycles in human societies // *Annals of the New York Academy of Sciences*. 2009. – V. 1162. – №. 1. – P. 1-17.
4. Овечкина Н. И., Шульгина Н. А. Теория цикличности в экономике и демографии // *Вестник НГУЭУ*. 2012. – № 2. – С. 105-110.
5. Коротаев А.В., Халтурина Д.А., Божевольнов Ю.В. Законы истории: Вековые циклы и тысячелетние тренды. Демография, экономика, войны. – URSS, 2020. – 254 с.
6. Рыбаковский О. Л., Таюнова О. А. Рождаемость населения России и демографические волны // *Народонаселение*. 2017. – № 4(78). – С. 56-66.
7. Pearl R. *The biology of population growth*. N.Y.: A.A. Knopf, 1925.
8. Блинова Т., Кутенков Р., Шабанов В. Моделирование среднесрочных послевоенных демографических циклов в России // *Экономическая политика*. – 2019. – Т. 14, № 5. – С. 36-61. DOI 10.18288/1994-5124-2019-5-36-61.
9. Кваша А. Я. *Что такое демография?* – М.: Мысль, 1985. – 126 с.
10. Бахтизин А. Р. *Агент-ориентированные модели экономики*. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2008. – 279 с.
11. Axtell R. *Why Agents? On the Varied Motivations for Agent Computing in the Social Sciences: Working Paper No. 17*. – Brookings: Center on Social and Economic Dynamics, 2000. – 23 p.
12. *Agent-Based Computational Demography: using Simulation to Improve our Understanding of Demographic Behavior*. Edited by F. C. Billari, A. Prskawetz. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003. – 210 p.
13. Россошанская Е. А., Дорошенко Т. А., Самсонова Н. А. и др. Агент-ориентированная демографическая модель Дальнего Востока как инструмент поддержки принятия управленческих решений // *Государственное управление. Электронный вестник*. 2022. – № 94. – С. 203–224. DOI: 10.24412/2070-1381-2022-94-203-224.